

INKLYUZIV MAKTABLARDA ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN O'QUVCHILARNING TA'LIM-TARBIYA OLIISHI UCHUN QULAY SHART-SHAROIT YARATISH

Xabibullayeva Orungul Nurmuxammedovna

Toshkent shahar Sergeli tumani 55-sonli maktab maxsus pedagogi +998973537329

orungulxabibullayeva@gmail.com

Annotatsiya: Inklyuziv maktablarning mohiyati, maqsadi hamda imkoniyati cheklangan bolalarga individual yondashuvning ahamiyati tahlil etiladi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida pedagogik, psixologik va moddiy-texnik sharoitlarni takomillashtirish orqali bunday o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus pedagoglar, ta'lim texnologiyalari, tyuyor.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoniga (muvofig O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bosh maqsad etib belgilandi. Nima uchun turli darajadagi imkoniyatlarga ega bolalarni birgalikda o'qitilishi muhim? Bunday bolalarni birgalikda o'qitishning ijobiy tomonlari quyidagilar:

1. Maktab – bu faqatgina bilim maskani emas balki ijtimoylashuv maskani. Ijtimoiy aspektlarda maktabning o'rnini juda yuqori. Bolalar bir-biri bilan muloqot qilishni o'rganadilar, ular o'zaro munosabatlar tajribasiga ega bo'ladilar. Hech narsa shaxsning xatti-harakatlariga ma'lum bir ijtimoiy muhitda uzoq vaqt qolish kabi ta'sir qilmaydi. Bolani tengdoshlaridan izolyatsiya qilish orqali ular bilan muloqot qilishga o'rgatish mumkin emas. Aytish joizki, sog'lom bola tez ijtimoiylashuvi uchun ko'proq resurslarga ega. Alohida yordamga muhtoj bolalarda umumiy xulq-atvor ko'nikmalarini tezda o'rganish uchun kamroq imkoniyatlar mavjud. Shuning uchun bolalarni izolyatsiya qilish alohida yordamga muhtoj bolalarni jamiyatdan yanada begonalashishiga olib keladi. "Oddiy" bolalar orasida o'qish, aksincha, jamiyatga moslashish imkoniyatini beradi. Agar bolada rivojlanish buzilishi qanchalik og'ir bolsa, bunday bolalarni sog'lom bolalar bilan birgalikda o'qitish har ikki tomon uchun ham muammoli bo'lib qoladi, nogiron bolani o'qitish tuzatish muassasasi hali ham individual muassasadan yaxshiroqdir.

2. "Oddiy" bolalar uchun sinfda alohida yordamga muhtoj o'quvchilarning bo'lishi maqsadga muvofiqdir, chunki bolalar zaiflarga nisbatan bag'rikenglik, ehtiyotkorlik va g'amxo'rlik tajribasiga ega bo'ladilar. Agar ushbu fikrni yanada rivojlantirish, kelajakda sog'lom bolalarning hamdard bo'lish va "zaiflarni"ni qo'llab-quvvatlash usulini shakllantirish voyaga etgan bolalarning yosh bolalar va keksa ota-onalar bilan munosabatlariga ijobiy ta'sir qiladi.

Dolzarbli: O'zbekistonda oilaviy sharoitidan qat'i nazar, barcha bolalar davlat umumta'lim maktablariga qatnaydi. Bu davlat tomonidan kafolatlangan. Faqat hohlovchilar o'z yonidan pul to'lab xususiy maktablarda o'qishi mumkin. Lekin imkoniyati cheklangan bolalarning boshqa sog'lom bolalar bilan teng sharoitda o'qiyotgani haqida maqtanib bo'lmaydi. Bu borada muammolar yetarligina:

- alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar o'qitiladigan ayrim ta'lim muassasalarida ular uchun to'siqsiz muhit va imkoniyatlar yaratilmaganligi;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalari zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitishga mo'ljallangan uskuna va jihozlar bilan to'liq ta'minlanmaganligi;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv ta'lim tizimining mazmun-mohiyati haqida jamoatchilik o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish yo'lga qo'yilmagani natijasida ota-onalar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan farzandlarini umumta'lim muassasalarida o'qitishi mumkinligi haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga jalb qilish bilan bog'liq muammolarni hal etish masalalariga mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan yetarli e'tibor qaratilmaganligi;

- pedagogika yo'nalishidagi OTMLar o'quv dasturlariga inklyuziv ta'lim berish metodikasiga oid fanlar kiritilmagan yoki endi o'qitila boshlanganligi;

- inklyuziv sinf ichidagi o'qituvchi va o'quvchilarning psixologik tayyor emasligi. Bunday vaziyatlarda nogironligi bo'gan o'quvchini kamsitish hollari kuzatilishi;

- pedagogika va metodika fanlariga oid darsliklarda inklyuziv ta'lim dasturlari kiritilmaganligi, shuningdek, bo'lajak pedagoglarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar jalb qilingan ta'lim muassasalarida amaliyot o'tamayotgani ularning kasbiy tayyorgarlik sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

kadrlar masalasi – alohida ehtiyojga ega (diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromi yoki DeGS, autizm, disleksiya va boshqa holatli) o'quvchilarni individual qo'llab-quvvatlash tizimi joriy etilgan. Bu tizimda asosiy rol yuqori malakali pedagog kadrlar, ya'ni tyutorlarda. Tyutorlar zaxiradagi pedagoglar bo'lib o'qishda imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik-pedagogik hamroh sifatida qo'llab-quvvatlaydi va umumiy sinfda doimo nogironligi bo'lgan bola bilan doimiy ishlaydi. Ko'rish qobiliyatida muammosi bor bolalar toifasi bilan tiflopedagog alohida ishlashi kerak. Bizda hali hatto oliy ta'limda tiflopedagogikani o'qitadigan kadrlarning o'zi yo'q. O'zbekiston prezidenti [qarorida](#) ham maxsus pedagoglar va tyutorlar OTMLarda tayyorlanishi nazarda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori PQ-4312 08.05.2019

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim- tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risidagi qarori - 4860 13.10.2020

3. Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие . – Казань, 2013

4. D.S.Qaxarova “ Inklyuziv ta'lim texnologiyasi” o'quv va metodik qo'llanma 2014-yil